

TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING
NAZARIY ASOSLARI

Salomov Odil Begalievich

Bank-moliya akademiyasi magistratura talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10684685>

Annotatsiya. Mazkur maqolada tijorat banklari moliyaviy barqarorligini ta'minlashning nazariy asoslari yoritib berilgan. Maqola davomida asosli fikr va mulohazalar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, moliyaviy barqarorligi, banklar faoliyatini mustahkamlash, baholash mezonlari.

THEORETICAL FOUNDATIONS OF ENSURING FINANCIAL STABILITY OF
COMMERCIAL BANKS

Abstract. This article describes the theoretical foundations of ensuring the financial stability of commercial banks. During the article, valid opinions and considerations are mentioned.

Key words: commercial banks, financial stability, strengthening of bank activity, assessment criteria.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы обеспечения финансовой устойчивости коммерческих банков. В статье приводятся обоснованные мнения и соображения.

Ключевые слова: коммерческие банки, финансовая устойчивость, усиление банковской деятельности, критерии оценки.

Banklar tashkil topgandan beri bugungi kunga qadar, banklar faoliyatini mustahkamlash, ular barqarorligini ta'minlash, risklarni boshqarish masalasi o'z dolzarbligini hamon yo'qotmagan. Tarixdan bilamizki, dunyo mamlakatlarida turli inqirozlar bo'lib o'tganligi, shuningdek, ushbu inqirozlarda, eng avvalo, tijorat banklari moliyaviy barqarorligini saqlab qolish masalasi davlatning iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Barqarorlikni quyidagi asosiy tavsiflari orqali bayon etishga harakat qilamiz:

1) Iqtisodiy sub'ekt faoliyati yuzasidan, iqtisodiy sub'ekt barqarorligi – uning asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlarini belgilangan darajada saqlashi va rivojlanishga qaratilgan harakati tushuniladi.

2) Baholash mezonlari, sub'ekt barqarorligini baholash bir qancha standartlashgan indikatorlarni, ko'rsatkichlar majmuini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Shuningdek, indikatorlar va ko'rsatkichlar majmui jamoatchilik tomonidan tan olingan bo'lishi lozim. Aynan shu bois barqarorlikni iqtisodiy adabiyotlarda boshqa moliyaviy ko'rsatkichlar bilan birga bog'langan holda o'rganiladi.

3) Tushuncha mazmuning etarliligi, ya'ni barqarorlik vaqt birligida baholanadi. Mana shu vaqt birligida barqarorlikni nafaqat o'z ko'rsatkichlari me'yorini saqlaydi, balki unga ta'sir etuvchi ichki va tashqi omillar ta'sirini, shuningdek, son va sifat ko'rsatkichlariga, boshqa so'z bilan aytganda, ichki va tashqi muhitdan qat'iy nazar, barqarorlik rivojlanishga qaratilgan intilishdir.

Yuqorida ko'rib chiqilgan holatlardan kelib chiqqan holda, "barqarorlik" asosiy tushuncha ekanligi va uni xo'jalik yurituvchi sub'ekt, makro va mikroiqtisodiy jihatdan kompleks tavsiflash zarur ekanligi aniqlanadi.

Bu borada, tadqiqotimizning asosiy e'tibori "barqarorlik" emas, aksincha "moliyaviy barqarorlik", "xo'jalik yurituvchi sub'ekt moliyaviy barqarorligi" emas, aksincha "tijorat banklari moliyaviy barqarorligi" hisoblanadi.

Navbatda tijorat banklari moliyaviy barqarorligi va uning asosiy turlari aks ettirilgan jadval keltiriladi.

1-jadval

Tijorat banklari barqarorligi va uning turlari

№	Barqarorlik turlari	Mazmuni
1.	Moliyaviy barqarorlik	1.Tijorat banklari faoliyatining integral ko'rsatkichlari bo'lib, bank moliyaviy-iqtisodiy holatini aks ettiradi (o'z mablag'lari hajmi va strukturasi, daromad hajmi va foyda miqdori, kapitalga nisbatan foyda miqdori, likvidlilik va boshqalar). 2.Banklar moliyaviy operatsiyalarini boshqarishda informatsion-analitik va texnologik qo'llab-quvvatlash.
2.	Umumiy barqarorlik	Tijorat banklari aksionerlik kapitali hajmi bilan aniqlanadi.
3.	Tijoriy (tijorat) barqarorlik	Tijorat banklarining bozor infratuzilmasiga moslashganligi (banklarning davlat bilan aloqasi, banklararo munosabatlardagi

		ishtiroki, kreditorlar, mijozlar va omonatchilar bilan munosabatlar sifati, bankning ijtimoiy ahamiyati va boshqalar)
4.	Funksional barqarorlik	1. Bank ixtisoslashuvi bo'yicha 2. Bank universallasuvi bo'yicha
5.	Tashkiliy-strukturaviy barqarorlik	Bank alohida faoliyatlarini funksional-texnologik hujjatlar asosida tashkil etilishi va boshqalar

Yuqorida ko'rib chiqilgan, 1-jadval ma'lumotlarida aks etgan tijorat banklari barqarorligining turlariistalgan tijorat banklarida uchraydi va uni banklar o'zaro bir-birini bog'liq holda faoliyatida tahlil etib boradi va o'rganadi.

Tijorat banklari barqarorligi turlarining tahlili, ular ichida eng asosiysi, barqarorlik bazasi bu – “moliyaviy barqarorlik” ekanligi ko'rinadi. “Moliyaviy barqarorlik” tijorat banklari faoliyatining birlamchi va asosiy turi ekanligi yaqqol ko'rinadi. Ushbu xulosalarga kelishimizga quyidagilar asos bo'ladi:

Birinchidan, “moliyaviy barqarorlik” boshqa barqarorlik bloklarni ishlashiga asos va bazasi hisoblanadi. Bunga sabablardan biri bu – pul oqimidir. Banklarning mustahkam moliyaviy holati uning pul oqimi, shuningdek, bankning o'z mablag'lari hajmi, daromadlar va foyda miqdori, likvidlilik holati kabi integral ko'rsatkichlar asosida aniqlanadi.

Ikkinchidan, banklar umumiy faoliyatiga baho berish imkoni paydo bo'ladi. Moliyaviy barqarorlikda banklar ixtisoslashuvi va universallasuvi yoki tashkiliy-strukturaviy barqarorlikni o'z ichiga oladi. Chunki moliyaviy barqarorlik asosida boshqa turlar o'z-o'zidan barqarorligini ta'minlashiga xizmat qilishi yaqqol ko'rinadi.

Shu bois, mazkur masalani ilmiy jihatdan chuqur tahlil etish maqsadida biz tijorat banklari moliyaviy barqarorligini ta'minlashning turli iqtisodchi olimlarning qarashlari, ilmiy maqolalari, tijorat banklari moliyaviy barqarorligini ta'minlash xususidagi ilmiy-nazariy qarashlarini chuqur o'rganishga harakat qilamiz.

O. Ovchinnikova va A.Betslar tijorat banklari moliyaviy barqarorligi deganda, banklarga tashqi ta'sirlardan qat'iy nazar, ularning asosiy va yangi paydo bo'ladigan funktsiyalarini bajarishlarida deb fikr bildiradilar.

Yuqoridagi olimlarning fikrlaridan, banklar moliyaviy barqarorligi deganda – banklarning tashqi ta'sirlarga qarshi turishi va o'z navbatida ularning funktsiyalarini bajara olish qobiliyati degan xulosa kelib chiqadi.

S. Urazov banklar moliyaviy barqarorligini turli xil salbiy tashqi omillarning ta'siri natijasida banklar tenglik oldingi holatiga, mustahkam pozitsiyasiga qaytishida deb hisoblaydi.

Albatta moliyaviy barqaror bank har qanday qiyin, katta yo'qotishlar bo'lganda, o'zini tezda tiklashi, bozorda mustahkam turishi katta ahamiyatga ega.

G.Melikyan esa banklar moliyaviy barqarorligiga ta'rif berishda ikki jihatdan yondashish lozimligini, uni mikrodarajada va makrodarajalarga ajratgan holda ta'rif keltiradi. Uning fikricha, mikrodaraja banklar moliyaviy barqarorligi – banklarning har qanday sharoitda mijozlar bilan bog'liq maqsad va vazifalarini bajarishda bank faoliyati hayotiyligini, davomiyligini ta'minlashda deb hisoblaydi. Makrodarajada banklar moliyaviy barqarorligini iqtisodiyot turli sub'ektlari bilan bog'lagan holda, bank tizimi turli iqtisodiy qiyinchiliklarni oldini olishi, tizim barqarorligini ta'minlashda deb hisoblaydi.

Ushbu olimning fikriga ko'ra banklar moliyaviy barqarorligini har qanday sharoitda, banklar o'z faoliyatini mustahkam davom ettirishida, qiyinchiliklar bo'lganda ham oldingi pozitsiyasiga qaytishida deb qarashi bilan baholanadi.

Yu.G.Veshkin va G.L.Avagyanlar tijorat banklari moliyaviy barqarorligini banklar daromadlarining ular xarajatlaridan oshgan qismi sifatida qarashadi. Tijorat banklari daromadlari, shuningdek, ular foydasidan dividendlar to'lashga qarab banklar moliyaviy barqarorligiga baho berish bir oz munozarali hisoblanadi. Sababi, bank foydasi ular umumiy faoliyatiga baho berishning asosiy bir ko'rsatkichi hisoblanadi, lekin, banklar moliyaviy barqarorligini aniqlash uchun uni tashkil etuvchi manbalariga asosiy e'tibor qaratish lozim deb hisoblaymiz. Shu bilan birga foydasi yuqori bo'lgan banklar har doim ham moliyaviy barqaror bo'la olmaydi.

P.A. Shalpanov tijorat banklari moliyaviy barqarorligiga "... ichki va tashqi omillarga qarshi turgan holda bank resurslarini transformatsiya qilib hamda risklarni samarali boshqarishda o'z funktsiyalarini amalga oshirishi" deb ta'rif keltiradi. Ushbu fikrlar ham o'z navbatida moliyaviy barqarorlik mohiyatini to'liq aks ettirmaydi. Bunga sabab, birinchidan, tijorat banklari faoliyatiga bizning nazarimizda bir oz tor doirada qaralgan, ikkinchidan, muallifning banklar likvidliligi va to'lov qobiliyatiga munosabatlari bir oz noaniq ko'rinadi.

V.V. Ivanov o'zining tadqiqotlarida tijorat banklari ishonchliligi va moliyaviy barqarorligi yuzasidan izlanishlar olib borgan. Masalan, olim ishonchlilikka bankning istalgan vaqtda mavjud majburiyatlarini bajara olish qobiliyati sifatida qaragan. Bunda banklar ishonchliligi to'lov qobiliyati sifatida o'rganilgan bo'lsa, moliyaviy barqarorlikka esa banklar faoliyati, balans likvidliligi nuqtai nazaridan yondashish lozim degan fikrlarni ilgari surgan.

M.B.Aushevning fikricha, barqarorlik dinamik xususiyatga ega bo'lib, ya'ni u uzoq muddatli foyda mezoni sifatida aniqlanadi deb ta'kidlanadi. Bizning fikrimizcha, barqarorlik haqiqatdan ham dinamik xususiyatga ega bo'lgan tushunchadir.

V.N.Jivalov esa, banklar barqarorligi to'g'risida fikr yuritib banklar ishonchliligi, mijozlar majburiyatlari va omonatlarini jalb etish ishonchliligi to'g'risida fikrlar bildirib o'tadi. Mazkur rus olimi banklar moliyaviy barqarorligiga ular passivlari nuqtai nazaridan qaraganligi ko'rinadi.

Bank sektorining samaradorligi va barqarorligini ta'minlash masalasi bank tizimi uchun ham juda dolzarb hisoblanadi. O.N.Litun o'z ilmiy ishlarida ko'p ukladli bank tizimi samarali hisoblanadi deya ta'kidlaydi va ko'p ukladli bank tizimiga turli mulkchilik shakliga ega banklarning mavjud bo'lishi, banklar hajmiga va faoliyati yo'nalishlariga asosiy e'tiborni qaratadi. Shu bilan birga, O.N.Litun tomonidan Germaniya, Italiya, Avstriya davlatlarida mavjud universal banklar bilan bir qatorda kooperativ banklar, jamg'arma kassalari, o'zaro kreditlash xo'jaliklarining faoliyat olib borishi ta'kidlab o'tadi. Masalan, Frantsiyada munitsipal kreditlash fondlari juda keng tarqalganini, hududiy banklar esa Avstriyada keng rivojlanganligi va ular soni 600 dan ortiq ekanligi hamda har bir hudud ma'lum bir sohaga ixtisoslashganligini keltirib o'tadi.

Bizning fikrimizcha, "tijorat banklari moliyaviy barqarorligi bu – bank foyda olish jarayonida uning moliyaviy ko'rsatkichlari va faoliyatining ijobiy holatini ta'minlagan holda bank xizmatlari bozorida o'z mavqeini mustahkamlash orqali ichki va tashqi muhitning salbiy oqibatlariga qarshi tura olish qobiliyatidir".

REFERENCES

1. Azizov U. va boshq. Bank ishi: Darslik. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. – T.: «Iqtisod-Moliya», 2016,- 638 b
2. Abduvoxidov A. A. i dr. HUDUDLARDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA TIJORAT BANKLARINING KREDITLASH SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH G'G'BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 5. – S. 46-52.
3. Abduvoxidov A. A. i dr. O'zbekistonda bank tizimini raqamlashtirish masalalari //Jurnal Innovatsii v Ekonomike. – 2021. – T. 4. – №. 2.